

Class Actions y Derecho Procesal Electoral Venezolano: Negativa de Referéndum Revocatorio al Caso Nicolás Maduro Moros

Jean-Denis Rosales Gutiérrez¹

Resumen

La presente investigación demostrará la antijuridicidad de la negativa a la solicitud de convocatoria del Referéndum Revocatorio impulsada por la Sociedad Civil Venezolana (Año 2018), contra el Presidente Ejecutivo Nicolás Maduro M., cuando ésta cumplió con la generalidad de los requisitos constitucionales y reglamentarios. La investigación fue un estudio documental y jurisprudencial. Y fueron utilizados los incipientes criterios jurisprudenciales venezolanos existentes para reforzar los argumentos de fundamentación de una *Class Action* como articulación procesal idónea contra éste tipo de abusos estatales. Los contornos sustantivos y adjetivos del presente caso serán explicados desde la perspectiva de una *Class Action Electoral*, en vista, de que justamente, un amplio sector de electores fueron lesionados en su *esfera jurídica supraindividual* en paridad de condiciones por una acción desestimatoria a su legítima petición de convocar a un Referéndum Revocatorio al mandato Presidencial. El Derecho a Convocar un Referéndum Revocatorio es un *Derecho Político Colectivo*.

Palabras clave: Referéndum Revocatorio, Derechos Supraindividuales, Class Actions.

Class Actions and Venezuelan Electoral Procedural Law: Denial of Recall Referendum to the Case of Nicolás Maduro Moros.

Abstract

The present investigation will demonstrate the unlawfulness of the refusal of the request to call the Recall Referendum promoted by the Venezuelan Civil Society (Year 2018), against the Executive President Nicolás Maduro M., when it complied with the generality of the constitutional and regulatory requirements. The investigation was a documentary and jurisprudential study. And the incipient existing Venezuelan jurisprudential criteria were used to reinforce the substantiating arguments of a Class Action as the ideal procedural articulation against this type of state abuse. The substantive and adjective contours of the present case will be explained from the perspective of an Electoral

¹ Recibido: 20/02/2020 Aceptado: 21/06/2021

Abogado Egresado de la Universidad de Los Andes (ULA). Mención *Cum Laude*. Segundo de la Promoción. Profesor de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo I y II (ULA). Especialista en Derecho Tributario (ENAHPI-IUT). Profesor de la Especialización de Derecho Administrativo y Derecho Tributario (ULA). Aspirante a Doctor (LUZ). **Fundador y Actual Coordinador del Grupo de Investigación Robert Von Möhl (GIROVOM).** jeanrosales1984@gmail.com.